

METÓDY STANOVENIA LDL-CHOLESTEROLU – DÁ SA VÝSLEDKOM DÔVEROVAŤ? LDL-CHOLESTEROL DETERMINATION METHODS - CAN THE RESULTS BE TRUSTED?

Gaško Rudolf^{1,2}

¹Klinická epidemiológia a bioštatistika, Košice

²Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická Nemocnica Michalovce, n.o., Michalovce

biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Aký je vzťah metód priamo meraného LDL-cholesterolu (LDL-C) a vypočítaného podľa Friedewaldovej rovnice? Aké metódy stanovenia LDL-C sa používajú v reálnom svete slovenských oddelení laboratórnej medicíny a aké je porovnanie s Európskym zahraničím? Aké je porovnanie presnosti priamych metód a vypočítaných metód stanovenia LDL-C? Aké sú konzekvencie?

Kľúčové slová: LDL-cholesterol; priame meranie; Friedewaldova rovnica; presnosť merania; externé hodnotenie kvality

ABSTRACT

What is the relationship between the methods of directly measured LDL-cholesterol (LDL-C) and calculated according to the Friedewald equation? What methods of determining LDL-C are used in the real world of Slovak departments of laboratory medicine and how does it compare with European foreign countries? How do the accuracy of direct methods and calculated methods of LDL-C determination compare? What are the consequences?

Key words: LDL-cholesterol; direct measurement; Friedewald equation; measurement accuracy; external quality assessment

Názov tejto práce som si požičal z článku (Leiviskä et al, 2023) z fínskeho časopisu Kliinlab (Klinické laboratórium). Mienim v nej odpovedať, kompiláciou čerstvých literárnych údajov a verejne dostupných alebo vyžiadaných údajov zo zdravotných poisťovní, od poskytovateľov Externého hodnotenia kvality a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na nasledovné otázky:

I. Aký je vzťah metód priamo meraného LDL-cholesterolu (LDL-C) a vypočítaného podľa Friedewaldovej rovnice?

II. Aké metódy stanovenia LDL-C sa používajú v reálnom svete slovenských (a českých) oddelení laboratórnej medicíny a aké je porovnanie s (predovšetkým, ale nie iba) Európskym zahraničím?

III. Aké je porovnanie presnosti priamych metód a vypočítaných metód stanovenia LDL-C?

IV. Aké sú konzekvencie?

I.

Priame meranie a výpočet sú považované za rovnocenné metódy (N o r d e s t g a r d et al, 2016; Soška et al, 2017; Soška, 2022). Dôrazne však upozorňujem, že platí, že klinický význam nemá ani porovnávanie výpočtu s „priamym“ meraním, ani vzájomné porovnávanie výsledkov merania rôznymi diagnostickými súpravami, ani vzájomné porovnávanie výpočtov (G a š k o et al, 2023).

Obrázok 1
Prehľad metód stanovenia LDL-cholesterolu v Európe a na Slovensku

Výsledky sa vždy budú viac či menej líšiť a z takýchto vzájomných porovnaní nemožno usudzovať, ktorý postup má väčší alebo menší bias – hodnotu odhadu systematickej chyby merania - voči referenčnej metóde. Zmysluplné je preto iba priame porovnanie výpočtu alebo priameho merania s referenčnou metódou (S o š k a, 2023).

II.

Akými metódami sa aktuálne (pretože metódy sa v čase menia) stanovuje LDL-C v laboratóriách na Slovensku ukazuje obrázok 1.

Zároveň zaraďujeme tento stav do medzinárodných súvislostí: Európskou federáciou laboratórnej medicíny bol v roku 2019 vykonávaný dotazníkový prieskum, zameraný na manažment dyslipidémií, ktorého sa zúčastnilo 452 laboratórií z 28 štátov Európy (z nich 2 laboratóriá z ČR a 0 zo SR). Zo zverejnených anonymizovaných výsledkov (De Wolf et al, 2020) okrem iného vyplýva: 44 % laboratórií používa Friedewaldov výpočet, 0 % výpočet inou rovnicou, 34 % rutinne u všetkých patientskych vzoriek meranie niektorou priamou metódou, 22 % aj výpočet aj meranie, podľa rôznych kritérií. Paralelne bol vykonaný v auguste 2019 obdobne koncipovaný dotazníkový prieskum ktorého

sa z 391 oslovených zúčastnilo 215 českých a slovenských laboratórií (Friedecký et al, 2019). Podľa jeho výsledkov, nerozdelených podľa štátu, 24 % laboratórií používalo iba Friedewaldov výpočet, 59 % iba priame meranie, 11 % výpočet aj meranie. Pravidelne vykonávaného externého hodnotenia kvality (EQA) vyšetrenia LDL-C sa v českej organizácii SEKK v apríli 2023 zúčastnilo 321 účastníkov, z toho 40 zo Slovenska. Z nich 33 stanovovalo LDL-C priamo a 10 výpočtom. Ďalšie laboratóriá môžu vykonávať externé hodnotenie kvality v iných zahraničných hodnotiacich organizáciách; European Organisation for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM) združuje 28 organizácií, z ktorých časť operuje na medzinárodnej úrovni. Na Slovensku vlastný EQA hodnotiaci systém nemáme. V roku 2022 vykazovalo zdravotným poisťovniam vyšetrenie cholesterolu meraním 102 laboratórií (Zdroj: VŠZP), u 62 metodika nie je z dostupných zdrojov známa (informačná šedá zóna). Pre porovnanie je uvedený aj aktuálny stav v Maďarsku, zistený na prierezovej vzorke (T ó t h et al, 2023).

Pozoruhodné sú aj nasledovné citácie. „LDL-C, ústredný bod odporúčaní týkajúcich sa liečby na zníženie lipidov, sa len zriedka meria priamo a namiesto toho sa získava odhadom pomocou Friedewaldovej rovnice alebo presnejšej

Martin-Hopkinsovej rovnice.“ (Ferraro et al, 2022) „Pokiaľ ide o preplatenie, je dôležité spomenúť, že priame LDL-C nemusí byť preplatené ako priama objednávka. V Spojených štátoch musí lipidový panel podľa centier Medicaid a Medicare Services používať vypočítaný LDL-C a priamy LDL-C nemožno nahradiť podľa potreby, ale vyžaduje si schválený reflexný test, ktorý nemusí byť preplácaný poisťovacími spoločnosťami.“ (Islam et al, 2023; reflexný test = doplnenie prídavného testu v laboratóriu na základe zdôvodnenia).

Kvôli objektívite uvádzam aj údaje z nemeckej EQA organizácie Referenzinstitut für Bioanalytik (<https://www.rfb.bio/cgi/surveys>). V cykle Lipoproteines 3/2019, uskutočnenom v júli 2019, stanovovalo 576 účastníkov LDL-C homogénnymi enzymatickými testami a 122 účastníkov Friedewaldovou rovnicou (82,5% vs 17,5%). V cykle Lipoproteines 1/2023 bol počet účastníkov 597 a 111 (84,3% vs 15,7%). Organizácia vydáva výsledky okrem nemčiny aj v angličtine a francúzštine, pracuje teda na medzinárodnej úrovni, z údajov nie je jasné, ktorých ďalších štátov sa môžu týkať.

Určitý prierez používaných metód dáva práca Martin et al, 2023 (so slovenskou účasťou!). Z laboratórnych sietí zo 17 zúčastnených krajín z 5 kontinentov stanovovalo LDL-C priamou metódou 9 (včítane Synlab Slovensko), výpočtom Friedewald 7 (včítane Rakúska, Španielska a Veľkej Británie), výpočtom Martin-Hopkins 2 (USA a Brazília; účastník z USA používal 2 metódy).

III.

Organizácie EQA v praxi pre lipidové parametre používajú nekomutabilné kontrolné materiály. Niektoré pre hodnotenie používajú porovnávanie s hodnotami nameranými gold standard metódou a stanovenie bias (napr. Kórea; Kim et al, 2019). Iné pre hodnotenie používajú vzťažné hodnoty, odvodzované na báze stredných hodnôt metodických skupín, peer-groups (L e i v i s k ä et al, 2023; SEKK, 2023). Týmto spôsobom je systematická chyba každej výsledkovej skupiny, vyjadrená ako percento v jej vlastnej skupine, primeraná, ale úroveň výsledkov medzi rôznymi skupinami môže byť veľmi odlišná. Definície skupín (per group values) sú často úplne vágne a bežne dochádza k ich ustanovovaniu takmer „Ad libitum“, obvykle v záujme výrobcov a nadmernej blahosklonnosti k účastníkom (Friedecký et al, 2022). Niektoré organizácie EQA hodnotenie LDL-C vôbec nevykonávajú, napr. v Poľsku (P r z y b y ł - H a c a n d C i e c h o w i c z, 2022). Z pohľadu v tomto odstavci doteraz uvedených skutočností je výnimočná čerstvá publikácia

založená na dátach EQA zo Singapúru (T a n et al, 2023), v ktorej sa hodnotila presnosť vypočítanej LDL-C odvodenej pomocou Friedewaldovej, Martin/Hopkins a Sampson-NIH rovníc oproti metrologicky návazným referenčným hodnotám LDL-C meraným postupom beta-quantifikácie IDMS s použitím komutabilných vzoriek ľudského séra, a to v časovom rade 5 rokov.

Výsledky stanovenia LDL-C priamym meraním, SEKK, cyklus RFA 1/2023. Z 251 zúčastnených laboratórií bolo 33 zo Slovenska (13,2%), ostatné z ČR. V Tabuľke 1 je uvedený výrez z výsledkov stanovenia LDL-C. Červenou elipsou sú označené robustné priemery hodnôt vzoriek A a B. Červenými šípkami sú v prvom stĺpci označené najnižšie a najvyššie stredné hodnoty (opäť robustné priemery) namerané v jednotlivých skupinách podľa výrobcov. V druhom stĺpci sú hodnoty smerodajnej odchýlky SD, v treťom stĺpci hodnoty variačného koeficientu CV (%). Vo štvrtom stĺpci sú uvedené počty členov príslušnej skupiny. Ak pokladáme hodnotu 1,63 vzorky A za 100%, potom hodnota 1,90 je 116,6%. Rozdiel medzi robustnými priemerami týchto skupín je 16,6%. Obdobne pre vzorku B, ak pokladáme hodnotu 3,80 za 100%, potom hodnota 4,53 je 119,2% a rozdiel medzi robustnými priemerami týchto skupín je 19,2%.

V Tabuľke 2 sú uvedené najnižšie a najvyššie stredné hodnoty skupín výrobcov, doplnené o stredné hodnoty pre skupinu Friedewaldov výpočet, v časovej rade 5,5 roka od roku 2018. Údaje externého hodnotenia kvality SEKK, cykly RFA (SEKK, Pardubice, Česká republika) boli získané z voľne dostupných webových zdrojov (www.sekk.cz). Každý rok boli vykonávané 2 cykly, v každom cykle 2 vzorky, to znamená dovedna 22 vzoriek. Vidíme, že skupiny vý-

(118) Cholesterol LDL (priemé stanovení)	[mmol/L]	n = 251		
Vzorek A	1,78	0,13	7,3	251
(1) Abbott	1,90	0,067	3,5	73
(46) Erba Lachema	1,84	0,092	5	10
(58) Beckman Coulter (AU)	1,83	0,062	3,4	29
(60) Roche	1,67	0,051	3,1	90
(162) Siemens (Atellica)	1,79	0,051	2,9	16
(177) Mindray	1,78	0,096	5,4	6
(178) DiaSys	1,63	0,19	12	7
(179) Siemens	1,86	0,067	3,6	9
Ostatní				11
Vzorek B	4,16	0,39	9,3	251
(1) Abbott	4,53	0,14	3,2	73
(46) Erba Lachema	4,38	0,2	4,6	10
(58) Beckman Coulter (AU)	4,27	0,11	2,6	29
(60) Roche	3,8	0,094	2,5	90
(162) Siemens (Atellica)	4,14	0,12	3	16
(177) Mindray	4,18	0,33	8	6
(178) DiaSys	3,9	0,15	3,8	7
(179) Siemens	4,53	0,14	3,1	9
Ostatní				11

Tabuľka 1
Výsledky stanovenia LDL-cholesterolu, SEKK, Cyklus RFA 1/2023, doplnené. Zdroj: web SEKK

Cyklus EHK RFA	Min	Skupina výrobcov	Max	Skupina výrobcov	Výpočet
1/2018 A	4,26	ROCHE	4,64	Abbott; Olympus	4,40
1/2018 B	1,93	ROCHE	2,10	Olympus	1,97
2/2018 A	1,95	ROCHE	2,10	Olympus	1,97
2/2018 B	2,87	ROCHE	3,10	Olympus	2,90
1/2019 A	2,73	BioVendor	3,05	Olympus	2,81
1/2019 B	1,90	BioVendor	2,07	Olympus	1,91
2/2019 A	1,90	BioVendor; ROCHE	2,06	Abbott; Beckman Coulter	1,91
2/2019 B	4,21	ROCHE	4,82	Siemens	4,40
1/2020 A	2,08	ROCHE	2,36	Beckman Coulter	2,16
1/2020 B	2,93	ROCHE	3,32	Beckman Coulter	3,05
2/2020 A	4,32	ROCHE	5,10	Siemens	4,60
2/2020 B	2,08	BioVendor	2,38	Beckman Coulter	2,16
1/2021 A	2,03	BioVendor	2,46	Beckman Coulter; Siemens	2,23
1/2021 B	4,33	BioVendor	5,33	Siemens	4,71
2/2021 A	4,40	ROCHE	5,50	Siemens	4,69
2/2021 B	2,98	BioVendor	3,66	Siemens	3,18
1/2022 A	2,70	ROCHE	3,27	Siemens	2,86
1/2022 B	3,63	ROCHE	4,60	Siemens	3,94
2/2022 A	3,83	ROCHE	4,82	Siemens	4,15
2/2022 B	1,80	BioVendor	2,23	Siemens	1,97
1/2023 A	1,63	DiaSys	1,90	Abbott	1,66
1/2023 B	3,80	ROCHE	4,53	Abbott; Siemens	3,98

Tabuľka 2

Výsledky stanovenia LDL-cholesterolu, SEKK, Cykly RFA 2018 – 2023. Min, Max, Výpočet predstavujú hodnoty LDL-C ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$). Zdroj: web SEKK

robcov s najnižšími aj najvyššími strednými hodnotami sa v čase obmieňajú, nie sú absolútne nemenné.

Hodnoty z Tabuľky 2 sme prepočítali spôsobom, ako je uvedený ku Tabuľke 1. Na Obrázku 2 je vykreslený rozdiel medzi najnižšími hodnotami – uvedenými ako hodnota 0 – a najvyššími hodnotami, v percentách. Medzi týmito dvoma hodnotami sa nachádzajú robustné priemery všetkých ostatných skupín výrobcov. Je pozoruhodné, že v sledovanom časovom úseku sa rozdiely medzi minimom a maximom kontinuálne výrazne zvyšovali... Nachádzajú sa medzi nimi aj všetky robustné priemery Friedewaldom vypočítaných hodnôt. To znamená, že v žiadnom cykle, bez výnimky, neboli hodnoty Friedewaldom stanoveného LDL-C nižšie alebo naopak vyššie než najnižšie alebo najvyššie namerané hodnoty. (Toto konštatovanie je založené na robustných priemeroch, ktoré sa počítajú podľa ISO 13528 (annex C, algoritmus A). Neberie do úvahy hodnoty SD, resp. CV(%). Pripúšťam, že tým môže dochádzať ku skresleniu interpretácie. Avšak rovnako na priemeroch

boli založené aj porovnávania dát z EQA medzi priamym LDL-C a ultracentrifugáciou (Kim et al, 2019; Mida et al, 2012), medzi počítanými LDL-C a ultracentrifugáciou (Tan et al, 2023))

Obrázok 2

Časový rad 2018 – 2023. Číselné hodnoty z Tabuľky 2, popis je v texte

Aké sú príčiny rozdielov v priamych metódach rôznych výrobcov?

LDL-C je množstvo cholesterolu v časticiach LDL. Súvisí s definíciou LDL, ktorá je založená na separácii lipoproteínov na základe fyzikálnej hustoty pomocou ultracentrifugácie: lipoproteíny v rozsahu hustoty $1,019 - 1,063 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ sú historicky definované ako LDL, zatiaľ čo lipoproteín (a) (Lp(a)) je definovaný ako rozsah hustoty $1,045 - 1,080 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$, čo sa čiastočne prekrýva s rozsahom hustoty LDL. K zmäteniu LDL dochádza aj v prípade súčasnej prítomnosti lipoproteínov so strednou hustotou (IDL; $d = 1,006 - 1,019 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$) a dysbetalipoproteinémie so zvýšením zvyškových (remnant) lipoproteínov (Cobbaert, 2023).

IV.

Fyziologické, klinické a ostatné preanalytické faktory ktoré vplývajú na variabilitu lipidov a lipoproteínov boli opakovane podrobne popísané (Bachorik a Ross, 1995). Všetky tieto informácie sú dlhodobo známe, je preto oprávnená otázka (ktorú položili napr. Cobos a Valdivia, 2023): Ak je testovanie non-HDL-C lacné, užitočné na hodnotenie rizika (keďže zahŕňa cholesterol prenášaný všetkými aterogénnymi časticami) a je terapeutickým cieľom, prečo sa LDL-C neodstráni z centra pozornosti kardiovaskulárnej prevencie a nenahradí sa non-HDL-C? Pri apolipoproteíne B, ktorý je tiež – sekundárnym – terapeutickým cieľom, a jeho analytika je v podstate bezproblémová, už zohráva úlohu jeho cena, keďže jeho výpočet (Gasko et al, 2017) sa ukazuje byť slepou cestou. Z po-

hľadu fyziológie (G l a v i n o v i c et al, 2022) a personalizovanej medicíny (C o l e et al, 2023) je však jeho nástup za primárny terapeutický cieľ očakávaný a žiadúci. Lipoproteín (a) je ďalším novým adeptom pre manažment kardiovaskulárneho rizika založený na biomarkeroch v európskom konsenze EAS v roku 2022 (K r o n e n b e r g et al, 2022). Európsky dotazníkový prieskum ktorý zisťoval jeho reálne využívanie (C a t a p a n o et al, 2023) bol bez slovenskej účasti.

Počty LDL-C, Lp(a), ApoB vykázané poskytovateľmi poisťovní VŠZP, ktorej poisťný kmeň tvorí 55,2% poistencov SR, za celý rok 2022 sú uvedené v tabuľke 3.

Vyšetrenie	Kód	Počet
LDL-cholesterol dir	3676	19 185
LDL-cholesterol dir	3676a	1 159 801
Lipoproteín (a)	3733	0
Lipoproteín (a)	4316	0
Lipoproteín (a)	4569	9 942
Apolipoproteín B	4551	2 629

Tabuľka 3
Počty vyšetrení vykázaných VŠZP za rok 2022. Zdroj: VŠZP

Na nedostatočnú spoľahlivosť (reliability) niektorých priamych metód stanovenia LDL-C a dôsledky z nej plynúce poukazujú niektoré práce (Cemin et al, 2023). Do EQA postupov možno začleniť metódy zdravotnej ekonomiky prostredníctvom odhadu nákladov a dôsledkov bias pri testovaní LDL-C. Pilotný projekt zo Švédska bol nedávno prezentovaný (K e e l et al, 2022) a je avizované jeho pokračovanie. Na Slovensku máme 3 špecializované kardiovaskulárne ústavy. V NÚSCH v Bratislave sa LDL-C meria reagentami ROCHE, vo VÚSCH v Košiciach reagentami Siemens na prístroji ADVIA, v SÚSCH v Banskej Bystrici reagentami Beckman na analyzátoroch Olympus. Sú ich výsledky porovnateľné?

Vyššie uvedené fakty spejú k záveru, že hodnoty LDL-C získané v slovenských laboratóriách Friedewaldovým výpočtom nie sú menej presné ako hodnoty LDL-C získané priamym meraním súpravami rôznych výrobcov. Zároveň poukazujem na to, že výpočet Friedewaldovou rovnicou je považovaný za podstatne menej presný než výpočet novými rovnicami Martin-Hopkins, resp. extended Martin-Hopkins a Sampson/NIH. Z množstva publikácií ku tomu možno uviesť porovnania ultracentrifugácie a týchto 3 rovníc (G i n s b e r g et al, 2022; T a n et al, 2023) alebo porovnanie 23 doteraz navrhnutých rovníc v porovnaní s ultracentrifugáciou na súbore vyše 5 miliónov vzoriek dospelých a detských pacientov (S a m u e l et al, 2023).

Odpoveď na otázku položenú v názve, ponechávam otvorenú, rovnako ako jej pôvodcovia fínski autori.

POĎAKOVANIE

Za užitočné pripomienky pri príprave tejto práce ďakujem Ing Jánovi Ballovi st.

LITERATÚRA

- Bachorik, P.S. and Ross, J.W. (1995)** National Cholesterol Education Program recommendations for measurement of low-density lipoprotein cholesterol: executive summary. The National Cholesterol Education Program Working Group on Lipoprotein Measurement. *Clin Chem.* 1995;41(10):1414-1420.
- Catapano, A.L. et al. (2023)** Evaluation of lipoprotein(a) in the prevention and management of atherosclerotic cardiovascular disease: A survey among the Lipid Clinics Network. *Atherosclerosis.* 2023;370:5-11. doi 10.1016/j.atherosclerosis.2023.02.007.
- Cemin, R. et al. (2023)** The Importance of Being Aware of Intrinsic Methods' Limitation in Low-Density Lipoprotein Cholesterol Determination to Correctly Identify Cardiovascular Risk: Is Direct Determination Obtained with the Roche System Systematically Overestimating LDL in Very High-Risk Patients with Triglycerides Concentration of Less than 2.25 mmol/L? *J. Clin Med.* 2023, 12, 4422. <https://doi.org/10.3390/jcm12134422>.
- Cobbaert, C.M. (2023)** Implementing cardiovascular precision diagnostics: laboratory specialists as catalysts? *Ann Clin Biochem.* 2023;60(3):151-154. doi 10.1177/00045632231166855.
- Cobos, A. and Valdivielso, P. (2023)** Quo vadis, LDL cholesterol? *Adv Lab Med* 2023;4(2):133-134. aop. <https://doi.org/10.1515/almed-2023-0051>.
- Cole, J. et al. (2023)** Use of Apolipoprotein B in the Era of Precision Medicine: Time for a paradigm change? *J. Clin Med.* 2023, 12, 5737. doi 10.20944/preprints202308.0277.v1.
- De Wolf, H.A. et al. (2020)** How well do laboratories adhere to recommended guidelines for dyslipidaemia management in Europe? The CArdiac MArker Guideline Uptake in Europe (CAMARGUE) Study. *Clin Chim Acta* 2020; 508: 267–272. doi 10.1016/j.cca.2020.05.038.
- Ferraro, R.A. et al. (2022)** Contemporary Management of Dyslipidemia. *Drugs.* 2022;82(5):559-576. doi 10.1007/s40265-022-01691-6.
- Friedecký, B. et al. Stanovení lipidů. (2019)** Dotazník dle kontrolního programu RFA SEKK 2019, FONS bulletin 2019; 29 (4): 14–20.

10. **Friedecký, B., Kratochvíla, J. and Jabor, A. (2022)** Harmonizace v klinické laboratoři a charakter externího hodnocení kvality v blízké budoucnosti. *Klin Biochem Metab.*, 30 (51), 2022, No. 2, p. 32–36. https://www.cskb.cz/wp-content/uploads/2022/06/KBM-2-2022_Friedecky-32.pdf.
11. **Gaško, R. et al. (2017)** Je vypočítaná hodnota apolipoproteínu B spolehlivou náhradou jeho skutečné sérovej hodnoty? Porovnanie štyroch rovníc. *Lek Obzor*, 2017;66(3): 91–99.
12. **Gaško, R., Lacko, J. and Hefler, M. (2023)** Sú štúdie porovnávajúce iba matematické vzorce na stanovenie LDL-cholesterolu nadbytočné? *Klin. Biochem. Metab.*, 31 (52), 2023, No. 2, p. 48-61. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8103924>.
13. **Ginsberg, H.N. et al. (2022)** LDL-C calculated by Friedewald, Martin-Hopkins, or NIH equation 2 versus beta-quantification: pooled alirocumab trials. *J Lipid Res.* 2022;63(1):100148. doi 10.1016/j.jlr.2021.100148.
14. **Glavinovic T. et al. (2022)** Physiological Bases for the Superiority of Apolipoprotein B Over Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Non-High-Density Lipoprotein Cholesterol as a Marker of Cardiovascular Risk. *J Am Heart Assoc.* 2022;11(20):e025858. doi 10.1161/JAHA.122.025858.
15. **Islam, S.M.T. et al. (2023)** Comparison of Sampson and extended Martin/Hopkins methods of low-density lipoprotein cholesterol calculations with direct measurement in pediatric patients with hypertriglyceridemia. *Lab Med.* 2023;lmad047. doi 10.1093/labmed/lmad047.
16. **Keel, G. et al. (2022)** Integrating Health Economic Analysis into External Quality Assessment of Laboratory Tests: Evaluating Costs and Consequences of Bias in Lipid Tests in the Prevention of Cardiovascular Disease in Swedish Diabetes Patients. *Value in Health*, 2022, Vol. 25, Iss. 12, Supplement, S91-S92. doi.org/10.1016/j.jval.2022.09.448
17. **Kim, J-H. et al. (2019)** Report of Korean Association of External Quality Assessment Service on the Accuracy-Based Lipid Proficiency Testing (2016–2018). *J Lab Med Qual Assur* 2019;41:121-129. doi 10.15263/jlmqa.2019.41.3.121.
18. **Kronenberg, F. et al. (2022)** Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement. *Eur Heart J* 2022; 43: 3925–3946. doi 10.1093/eurheartj/ehac361.
19. **Leiviskä, J., Eklund, S. and Pulkki, K. (2023)** LDL-kolesterolin määrittäminen – voiko tuloksiin luottaa? *Klinlab*, 2023, 40(1): 8-10.
20. **Martin, S. et al. (2023)** Lipid distributions in the Global Diagnostics Network across five continents. *Eur Heart J* 2023; 44, 2305–2318. doi 10.1093/eurheartj/ehad371.
21. **Miida, T. et al. (2012)** A multicenter study on the precision and accuracy of homogeneous assays for LDL-cholesterol: comparison with a beta-quantification method using fresh serum obtained from non-diseased and diseased subjects. *Atherosclerosis*. 2012;225(1):208-215. doi 10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.022.
22. **Nordestgaard, B.G. et al. (2016)** Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points—a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. *European Heart Journal*, 2016, 37(25):1944–1958. doi 10.1093/eurheartj/ehw152.
23. **Przybył-Hac, B. and Ciechowicz, J. (2021)** Programy zewnętrznej oceny jakości wyników badań laboratoryjnych prowadzone przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2021 r. *Diagn Lab.* 2022; 58(3): 1-28. doi 10.5604/01.3001.0016.2827.
24. **Samuel C, et al. (2023)** Accuracy of 23 Equations for Estimating LDL Cholesterol in a Clinical Laboratory database of 5,051,467 Patients. *Global Heart*, 2023; 18(1): 36. doi 10.5334/gh.1214.
25. **SEKK (2023)** Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK, RFA1/23: Rizikové faktory aterosklerózy. Dostupné na www.sekk.cz, [Cit. 21.6.2023.]
26. **Soška, V. et al. (2017)** Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot. *Klin Biochem Metab*, 25 (46), 2017, No. 1, p. 36–42.
27. **Soška, V. (2022)** Měření cholesterolu a současná doporučení. *Vnitr Lek.* 2022;68(1):54-57. doi 10.36290/vnl.2022.007.
28. **Soška, V. (2023)** Je něco nového ve výpočtu koncentrace LDL-cholesterolu? *Klin Biochem Metab*, 31 (52), 2023, No. 2, p. 31.
29. **Tan, H.T. et al. (2023)** Evaluation of low-density lipoprotein cholesterol equations by cross-platform assessment of accuracy-based EQA data against SI-traceable reference value. *Clin Chem Lab Med.* 2023;10.1515/cclm-2022-1301. doi 10.1515/cclm-2022-1301.
30. **Tóth, J. et al.** Practice of lipid result reporting in Hungary and introduction of a new report format at the University of Debrecen. “61st National Congress of the Hungarian Society of Laboratory Medicine: Semmelweis University, 8–10 June 2023, Budapest, Hungary” *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 2023. doi 10.1515/cclm-2023-0485.